

УДК. 347. 965

Кротюк Єлизавета Василівна –
студентка I курсу магістратури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Elizabeth V. Krotiuk –

1st year student of the Master's Program
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Абрамова Валентина Олександрівна –

студентка I курсу магістратури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valentina O. Abramova –

1st year student of the Master's Program
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблеми модернізації енергетичного виробництва в Україні в контексті статті 8 ЄКПЛ

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, що пов'язані з впливом енергетичної промисловості на якість життя людей в Україні в контексті статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Проаналізовано найбільш значимі рішення Європейського суду з прав людини щодо негативного впливу промисловості на якість життя, в тому числі на право користування власним житлом.

Ключові слова: стаття 8ЄКПЛ, промисловість, якість життя, екологізація.

Статья посвящена исследованию актуальных проблем, связанных с воздействием энергетической промышленности на качество жизни людей в Украине в контексте статьи 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Проанализированы наиболее значимые решения Европейского суда по правам человека относительно негативного влияния промышленности на качество жизни, в том числе на право пользования собственным жильем.

Ключевые слова: статья 8 ЕКПЧ, промышленность, качество жизни, экологизация.

E.V. Krotiuk, V.O. Abramova The Issues of Upgrading of Environmental Production in the Context of Article 8 of the ECHR

The article is devoted to the study of current issues related to the impact of the energy industry on the quality of life of people in Ukraine in the context of Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The most significant decisions of the European Court of Human Rights on the negative impact of industry on quality of life, including the right to use one's own home, are analyzed.

The issue of greening production and reducing its impact on living standards is one of the highest priorities of the international community. Ukraine has ratified the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as its commitment to green production, and has declared certain aspects of the fight for a clean and safe environment, indicate that these declarations are insufficient, and therefore it is necessary to implement a large-scale policy of greening energy production.

The ECHR has ruled in numerous decisions, including against Ukraine, that the state is obliged to ensure a proper investigation into any possible impact on a person of a polluted environment caused by a violation of environmental legislation. Another necessary measure to catalyze the process of solving this problem is

to establish proper state control over the activities of enterprises that constantly pollute the environment, as the polluted environment violates a number of conventional and constitutional human rights.

We believe that Ukraine should not only ratify, but also implement strict compliance with European standards in the field of greening of production and rational use of natural resources. The next measure to eliminate the consequences of the damage already caused should be the establishment of real sanitary zones (at least 2.5-3 km) and relocate the population as far as possible from energy production facilities. People who have lived all their lives in areas that are in close proximity to such facilities should be provided with fair status, and compensation for moral damage caused in violation of the right to respect for private life.

Keywords: Article 8 ECHR, industry, quality of life, greening.

Постановка проблеми. Одним з найбільш значимих та пріоритетних завдань всебічного розвитку України є утвердження і реалізація нових засобів та ефективних методів, спрямованих на інтеграцію екологічної складової у сферу бізнесу та економіки держави. Необхідність зменшення обсягу природних ресурсів, що виступають сировиною для виготовлення кожної одиниці кінцевого продукту, мінімізація кількості забруднюючих речовин, відходів, утворення яких пов'язане з виробництвом – актуальна задача сучасного бізнесу. Акцентування на екологічній складовій в господарських правовідносинах, тобто екологізація економіки, є одним з основних каталізаторів для реальної конкурентоспроможності національного виробника на міжнародному ринку, а також гармонізації природокористування. Останнім часом в Україні все частіше піднімається питання щодо негативного впливу промисловості на рівень життя населення, в тому числі на можливість повною мірою користуватися власним житлом. Так, наприклад, більшість підприємств з сектору енергетики були побудовані в минулому столітті і не зазнавали жодної модернізації. ТЕС України споживають більше 35 млн. тон вугілля в середньому в рік із зольністю 23–25% і вмістом сірки більше 2%. Спалювання таких кількостей низькоякісного палива призводить до значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу та утворення великої кількості твердих відходів (золи та шлаку). Об'єкти теплоенергетики є джерелами потенційного, до теперішнього часу практично кількісно не врахованого ризику для населення і навколишнього середовища. Комплексна оцінка впливу процесів енергетичного виробництва і пов'язаних з ним наслідків для якості життя населення вкрай необхідна, оскільки енергетичні об'єкти паливно-енергетичного комплексу за ступенем впливу на навколишнє середовище належать до числа

таких, що найбільш інтенсивно впливають на біосферу.

Аналіз наукових досліджень з поставленого питання. Питання впливу промисловості на життя людей у свої наукових працях розкривали М. О. Кизим, Захарченко В. І., Коломийцев В. Е. та інші, проте науковці переважним чином акцентують увагу на економічній складовій процесу екологізації промисловості, в той час як питання впливу наслідків діяльності паливно-енергетичного комплексу на якість життя населення не розкрито належним чином.

Метою статті є аналіз сучасного стану впливу енергетичної промисловості на якість життя населення з огляду на судову практику України з поставленого питання; наведення аргументів щодо безпосереднього причинно-наслідкового зв'язку між діяльністю об'єктів промисловості і порушенням прав людей, декларованих ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини.

Виклад основного матеріалу. Станом на сьогодні питання захисту довкілля, а також проблем, які виникають у зв'язку з діяльністю енергетичної промисловості є одними з найбільш пріоритетних в міжнародному співтоваристві. Так, наприклад, ст. 2 Договору про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства), визначає одним з основних завдань Спільноти «поширювати в межах усієї Спільноти високий рівень захисту й поліпшення стану довкілля, підвищення рівня та якості життя, економічну й соціальну згуртованість та солідарність держав-членів» [1].

Враховуючи курс нашої країни на євроінтеграцію, закріплений в Преамбулі до Конституції, Україна також не залишилась осторонь питань збереження довкілля. Необхідність екологізації в Україні визначається такими Законами України як: «Про Ос-

новні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (далі – Стратегія), «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими екологічними законами у сфері природокористування та численними підзаконними нормативно-правовими актами, наприклад: Постанова КМУ від 14 вересня 2020 року № 824 «Про внесення змін у додатки 2 і 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля», Постанова КМУ від 16 грудня 2020 року №1272 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення», Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

Зокрема у Стратегії визначено наступні проблеми у сфері екології: підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади; переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки із здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через нерегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання; фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки; та інші [2].

Проаналізувавши проблеми, визначені законодавцем, можна прийти до висновку, що основною проблемою в галузі охорони навколишнього природного середовища України є саме промислова діяльність суб'єктів господарювання. Так, наприклад, більшість підприємств з сектору енергетики були побудовані в минулому столітті і не зазнавали жодної модернізації. ТЕС України споживають більше 35 млн. тон вугілля в середньому в рік із зольністю 23–25% і вмістом сірки більше 2%. Спалювання таких кількостей низькоякісного палива призводить до значних викидів забруднюючих речовин в атмосферу та утворення великої кількості твердих відходів (золи та шлаку) [3].

Невідповідність процесу виробництва і рівня викидів забруднюючих речовин встановленим міжнародним стандартам призводить до погіршення рівня життя населення, порушення їх конституційно задекларованого права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. (ст. 50 Конституції України) [4], а також порушення права на повагу до приватного життя, гарантованого ст. 8 ЄКПЛ.

Показовим є той факт, що з 2016 року понад 300 заявників звернулися до судів в Україні про відшкодування моральної шкоди у зв'язку з діяльністю теплових електростанцій (далі- ТЕС). А 29.09.2020 р. Верховний суд постановив залишити касаційні скарги більш як 100 заявників без задоволення, а рішення судів нижчих інстанцій без змін у зв'язку з недоведеністю причинно-наслідкового зв'язку між рівнем життя людей і наближеним проживанням до ТЕС [5].

Проте, з такими висновками Верховного Суду важко погодитись, оскільки внаслідок забруднення навколишнього природного середовища порушується не лише національне законодавство, а й міжнародні договори, учасником яких є і Україна. Наприклад, порушуються права гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїх рішеннях визначає, що забруднення довкілля може впливати на добробут людей і позбавити їх можливості користуватися власним житлом, тим самим справляючи негативний вплив на їхнє приватне і сімейне життя. Тобто, фактично, в такому випадку можна констатувати порушення ст. 8 Конвенції. Що так само підтверджується наступними рішеннями ЄСПЛ проти України.

У справі «Дземюк проти України» був встановлений факт відсутності належним чином визначеної санітарно-захисної зони, що є порушенням національних нормативно встановлених стандартів санітарної та екологічної безпеки. Так як ТЕС є джерелом підвищеної небезпеки та потенційно небезпечним об'єктом 1 класу, то тривале проживання поблизу цього об'єкту, при невизначеності його реальної санітарно-захисної зони є небезпечним [6].

У справі "Дубецька проти України" Суд констатував порушення прав заявників за ст. 8 Конвенції, зокрема через те, що вони, про-

живаючи поряд з відходами промислового виробництва - породними відвалами, з яких в атмосферу і ґрунти розсіювався пил з вмістом токсичних компонентів, зазнавали значного і протиправного втручання в їх права з боку держави [7]. «Вирішуючи питання відповідальності держави за ст. 8, ЄСПЛ звертає увагу на те, чи була ситуація результатом раптового та несподіваного повороту подій або, навпаки, існувала давно і була добре відома державним органам влади ("Фадеева проти Росії"); чи була держава або чи мала вона бути обізнаною, що небезпека або шкідливий вплив зачіпали приватне життя заявника ("Лопес Остра проти Іспанії"). Суд також звертає увагу на те, чи здійснили органи влади достатні дослідження, щоб оцінити ризик потенційно небезпечної діяльності ("Хеттон та інші проти Сполученого Королівства"), чи розробили вони адекватну політику *vis-e-vis* підприємств-забруднювачів на підставі доступної інформації, та чи було вжито всіх необхідних заходів для реалізації цієї політики ("Ледеяєва та інші проти Росії") [7].

Проаналізувавши зазначені рішення можна констатувати, що екологізація виробництва в Україні є необхідним етапом розвитку держави для того, аби вона мала можливість відповідати тим вимогам, які на неї покладаються з боку Ради Європи і Європейського Союзу. Низькі нормативні вимоги України по рівню викидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, недотримання екологічного законодавства суб'єктами господарювання і неналежний контроль за господарюванням підприємств, діяльність яких може значно впливати на екологічну ситуацію місцевості, призводять до порушення конвенційних прав на повагу і невтручання у приватне життя особи.

Звертаємо увагу також на той факт, що єдиною спробою нормативно-правового регулювання вищезазначеної проблеми був проект, покликаний реконструювати золівдвал Трипільської ТЕС «Трипільська ТЕС. Золівдвал. Реконструкція секції № 3», розроблений Кабінетом Міністрів України численні звернення громадян про порушення їх прав. Проте, даний проект так і не було реалізовано, адже не було здійснено жодних дій, що свідчили б про те, що реконструкція секції № 3 Трипільської ТЕС розпочалася, незважаючи на

факт проведення тендеру і виділення бюджетних коштів на здійснення реконструкції.

Для того, аби запобігти подальшим порушенням Україною прав, гарантованих ЄКПЛ в Стратегії визначено, що «до 2025 року передбачається стабілізація екологічної ситуації шляхом закріплення змін у системі державного управління, які відбулися шляхом реформування системи державного екологічного управління, імплементації європейських екологічних норм і стандартів, удосконалення систем екологічного обліку та контролю, впровадження фінансово-економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці, впровадження механізмів стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадження електронного урядування, поширення екологічних знань, а також підвищення екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони навколишнього природного середовища та природокористування усіх рівнів» [2]. Але не можна не зазначити, що і на сьогоднішній день Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та низка інших нормативно-правових актів встановлюють пільги за екологізацію виробництва і використання альтернативних джерел енергії. Проте вони не є ефективними на сьогоднішній день, оскільки не встановлено достатньо високих санкцій за забруднення довкілля. Після введення європейських стандартів стосовно санітарних смуг і обладнання, що повинно використовуватись на підприємствах необхідно підвищити санкції за недодержання вимог екологічного законодавства, оскільки підприємства, які отримують багатомільйонний прибуток не будуть перейматись за сплату штрафу в розмірі 600 – 10 000 гривень. Необхідно вводити санкції, які дійсно будуть стимулювати суб'єктів господарювання переходити на більш екологічно доцільні способи виробництва. Так само необхідно спростити процедуру оскарження населенням діяльності підприємства по забрудненню довкілля, як цього вимагає від України ЄСПЛ і запровадити можливість застосування справедливої сатисфакції стосовно осіб, що протягом тривалого часу проживали поблизу суб'єктів господарювання, що здійснювали надмірні викиди забруднюючих речовин і негативно впливали на довкілля. Також, необхідно впровадити ефективний ме-

ханізм контролю за діяльністю таких суб'єктів господарювання і наділити його повноваженнями подавати позов до суду для захисту інтересів осіб, що проживають на цій території та можливість в судовому порядку припинити роботу підприємств і заборонити подальшу їх діяльність для того аби держава забезпечувала ефективно розслідування факту порушення прав і свобод людини.

Висновок. Питання екологізації виробництва і зменшення рівня його впливу на рівень життя населення є одними з найбільш пріоритетних напрямів діяльності міжнародної спільноти. Україна, ратифікувавши Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод, а також взявши на себе зобов'язання з екологізації виробництва задекларувала певні аспекти боротьби за екологічно чисте і безпечне довкілля, проте національна судова практика, а також кількість заяв до ЄСПЛ щодо порушення статті 8 Конвенції свідчать про те, що даних декларацій недостатньо, а тому необхідно здійснювати широкомасштабну політику екологізації енергетичного виробництва. ЄСПЛ визначив у численних рішеннях, в тому числі і проти України, що держава зобов'язана забезпечити належне розслідування кожного факту можливого впливу на особу забрудненого дов-

кілля, спричиненого порушенням норм екологічного законодавства. Також необхідним заходом для каталізації процесу вирішення даної проблеми є встановлення належного державного контролю за діяльністю підприємств, що постійно здійснюють забруднення навколишнього природного середовища, оскільки забруднене довкілля порушує низку конвенційних та конституційних прав людини. Вважаємо, що Україна має не лише ратифікувати, а й здійснювати суворий за дотриманням Європейських стандартів в сфері екологізації виробництва та раціонального використання природних ресурсів. Наступним заходом для усунення наслідків вже завданої шкоди має стати встановлення реальних санітарних зон (мінімум 2.5-3 км) і відселити населення якомога далі від об'єктів енергетичного виробництва. Людям, які все життя проживають на територіях, що знаходяться у безпосередньому наближенні до таких об'єктів – надати справедливую статисфакцію, тобто компенсацію за заподіяну моральну шкоду у зв'язку з порушенням права на повагу до приватного життя.

Список використаних джерел:

1. Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства), станом на 1 січня 2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text.
2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2019, № 16, ст. 70.
3. Крижанівський Є.І. Екологічні проблеми енергетики. *Нафтогазова енергетика*. 2016. № 1. С. 80-90.
4. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141.
5. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 372/2084/16-ц від 29 вересня 2020 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92092938>.
6. Справа «Дземюк проти України» (Заява № 42488/02) рішення Європейського Суду з прав людини від 04.12.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51#Text.
7. Справа «Дубецька проти України» (Заява № 30499/03), рішення Європейського Суду з прав людини від 10.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689#Text.

References:

1. Dohovir pro zasnuvannia Yevropeiskoi Spilnoty (Dohovir pro zasnuvannia Yevropeiskoho ekonomichnoho spivtovarystva), stanom na 1 sichnia 2005 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text.
2. Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku. *Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2019, № 16, st. 70.
3. Kryzhanivskiy Ye.I. Ekolohichni problemy enerhetyky. *Naftohazova enerhetyka*. 2016. № 1. S. 80-90.
4. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141.
5. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u spravi № 372/2084/16-ts vid 29 veresnia 2020 roku. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92092938>.
6. Sprava “Dzemiuk proty Ukrainy” (Zaiava № 42488/02) rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny vid 04.12.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51#Text.
7. Sprava “Dubetska proty Ukrainy” (Zaiava № 30499/03), rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny vid 10.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689#Text.